

PUBLICAÇÕES

FORO EM CASOS DE COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DE ALIMENTOS: Uso ou não do domicílio como elemento de conexão no Direito Internacional

Marco Túlio Elias Alves

Resumo: O desafio da cobrança de alimentos em casos transnacionais em um mundo globalizado demanda compreensão do papel do foro na determinação da competência jurisdicional. Com mais de 250 milhões de pessoas vivendo fora de seus países de origem em 2020 e 4,59 milhões de brasileiros residindo no exterior em 2022, torna-se essencial estabelecer mecanismos eficazes para garantir o cumprimento das obrigações alimentares. Este artigo analisa o papel do domicílio das partes como elemento de conexão relevante na determinação da competência, visando oferecer reflexões sobre sua aplicação pelos tribunais e implicações legais para a resolução de litígios internacionais. A revisão bibliográfica revela uma ampla gama de abordagens adotadas por diferentes sistemas jurídicos, destacando a complexidade das questões envolvidas. No Brasil, as regras para determinação do foro competente estão previstas no Código de Processo Civil e na Lei de Alimentos, considerando o domicílio do alimentado como critério principal. Em comparação, em outros países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, as regras de competência também variam, considerando fatores como a localização das partes e das crianças envolvidas. A escolha do foro pelo alimentado não deve ser vista como uma manobra ilícita, mas sim como um exercício legítimo do direito fundamental ao acesso à justiça. A análise individualizada de cada caso é fundamental para garantir a justiça e a proteção dos direitos das partes envolvidas em situações transnacionais de cobrança de alimentos.